

**O'ZBEKISTONDA PARLAMENT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY
TAJRIBAGA NAZAR.**

Ahatjonov Sunatilla Sobirjon o'g'li

Namangan davlat univesiteti tadqiqotchisi,

Xalq deputatlari Chust tuman Kengashi kotibiyati mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7578810>

Parlament vakillik muassasasi bo'lib, uning deputatlari xalq tomonidan saylanadi va Parlamentda uning manfaatlari himoya qilinadi. Parlament qonunchilik hokimiyatini amalga oshiradi, ya'ni davlatning qonunlarini qabul qilishda mutloq huquqqa ega bo'ladi. Parlament davlat qonunlari ijrosi ustidan va ijroiya hokimiyati organlarining faoliyati ustidan, yangi qonunlarning tasdiqlanishi ustidan parlament nazoratini amalga oshiradi. Parlament aholi turli qatlamlari va guruhlarini, davlat mintaqalarini jipslashtiruvchi organ bo'lib xizmat qiladi.

Albatta, o'zbek parlamentarizmini shakllantirishda, parlament huquqini milliy huquq tizimiga chuqur singdirishda xalqaro tajribani o'rganish, uning milliy xususiyatlarimizga mos keladigan jihatlarini, mexanizmlarini o'zlashtirish muhim ahamiyatga egadir.

“Parlament” va “parlamentarizm” o'zaro bog'liq tushunchalar bo'lsa-da, ular aynan emas. Biroq parlamentsiz parlamentarizmni tasavvur etib bo'lmaydi. U parlament faoliyatiga asoslangan. Parlament quyidagi xususiyatlarga ega:

deputatlarni umumiy erkin tarzda, to'g'ridan-to'g'ri saylash, bu esa mazkur davlat yuqori vakillik organining asosiy kafolati hisoblanadi;

hokimiyatning bo'linishi tizimida erkinlik va mustaqillik – aynan parlament hokimiyatining qonunchilik tizimini tashkil etadi;

davlat boshqaruvi masalalari bo'yicha parlament vakolatining yuqori darajasi, masalan, ijro etuvchi hokimiyat ishini tashkil etishda;

qonun ijrosi jarayonida konstitutsion mustahkamlangan vakolatlar¹.

Shu bilan birga parlamentarizm parlamentning sifat jihatdan yuqori ko'rinishi hisoblanadi. Parlament parlamentarizmning ayrim elementlarisiz ham mavjud bo'lishi mumkin, bu esa, avtoritar rejimga xos xususiyat. Biroq parlamentarizm va avtoritar tuzum bir-biriga muvofiq emas.

Jahon parlamentlari faoliyatiga oid huquqiy asoslarning tahlili shundan dalolat beradiki, ularning nazorat qilish funksiyasi Buyuk Britaniya, Belgiya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Kanada, Kosta-Rika, Litva, Misr, Rossiya, Qozog'iston, Fransiya, Yangi Zelandiya, Yaponiya va boshqa davlatlar qonunchiligida aniq ko'rsatib qo'yilgan. Masalan, 1978-yilda qabul qilingan Ispaniya

¹Коновалова Л.Г.Современный парламент как основа становления парламентаризма//Юридические науки.–С. 107-111.

konstitutsiyasining 66-moddasida “Bosh Korteslar Davlatda qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradilar, uning Budjetini ma’qullaydi. Hukumat faoliyatini nazorat qiladi, Konstitutsiya zimmasiga yuklagan boshqa vakolatlarni bajaradi”, deb belgilanganini ko’rish mumkin. Yaponiya Konstitutsiyasi esa hukumatning Parlament (Kokkey) oldidagi kollektiv javobgarligi prinsipini mustahkamlagan. Buyuk Britaniyaning “Parlament to’g’risida”gi 1911-yilgi qonuniga ko’ra, parlament Hukumat faoliyati ustidan nazoratni amalga oshiradi. Uning tashkil etilishi quyidagi shakllarga asoslanadi: vakillar palatasi deputatlar hukumat a’zolariga savollar yo’llaydilar. Vazirlar vakillar palatasi majlislarida ushbu savollarga javob qaytaradilar, shuningdek, yozma javob tayyorlaydilar, bu javob parlament hisobotlarida nashr etilib, jamoatchilikka e’lon qilinadi².

Jahondagi rivojlangan mamlakatlarning parlament nazorati sohasida bir necha asrlarda orttirgan tajribasi O’zbekistonda bu sohadagi milliy an’analar bilan uyg’unlasha boshladi.³ Yevropa davlatlarida Dj.Lokk va Sh.Monteske tomonidan asoslangan “hokimiyatning bo’linishi” tamoyiliga mos holda konstitutsion hujjatlar davlat hokimiyatiga yuklatilgan vakolat va vazifalarni cheklash haqida nazariyani mustahkamlaydi. Dj.Lokk va Sh.Monteske fikrlariga ko’ra, hokimiyatning mavjudligi muqarrar ravishda uni suiste’mol qilishga tayyor kuchlarning borligini ham anglatadi. Shuning uchun hokimiyatni mustaqil tarmoqlarga ajratish va ularning o’zaro mas’uliyatga tayanadigan faoliyatini yo’lga qo’yish zarur.

XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asrning boshlarida parlamentarizm erkinlikni ta’minlashga qaratilgan eng samarali ijtimoiy-siyosiy mexanizm sifatida talqin etila boshlandi. Parlamentarizmning vakolatini davlat organlaridan yuksak huquqini kafolatlovchi qonuniy hujjat konstitutsiya hisoblanadi.

XVIII – XX asr boshlarida Buyuk Britaniyada parlament tizimi aniq institutsionallashib bo’lganligi sababli aksariyat huquqshunoslar Yevropa parlamentarizmining qiyosiy-huquqiy tahlilini Vestminster modeli asosida amalga oshirishiga muhim e’tiborni qaratishdi. Yana shuni ta’kidlash kerakki, Buyuk Britaniyaga xos bo’lgan parlamentarizm unsurlari nafaqat konstitutsion monarxiya shaklidagi, balki parlament va prezidentlik respublikalari shakliga asoslangan davlatlarda ham qabul qilindi⁴.

XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida ilmiy adabiyotlarda “parlament ustunligi” nazariyasi keng o’rin egalladi. J.S.Millning quyidagi fiki e’tiborga loyiq: “Parlament ustunligi parlamentarizmning o’ziga xos xususiyati

² Правовые системы стран мира.//Отв. Ред.А.Я.Сухарев.-М.:Юристь,2001.-С.107.

³Халилов.Э.Х. Ўзбекистон Республикаси парламенти: биринчи чакириқ олий мажлисининг фаолияти.- Т.:Ўзбекистон,1999.Б11-17.

⁴Кравченко Л.А. Парламент как институт представительной демократии // Конституционное и муниципальное право.—2002 —№ 2.

hisoblanib, uning mohiyati davlat ishlarida ustunlik xalq vakillari organining qo'liga bo'lishini talab etadi"⁵. Mazkur nazariyaning asoschilaridan yana biri A.Deysining yozishicha: "Parlamentarizmga oliy vakillik organining qudrati xos, chunki uning ijtimoiy fikridan tashqari hech qanday cheklovlar mavjud emas"⁶.

XX asrning boshlarida "parlament ustunligi" nazariyasi o'z mavqeini yo'qota boshladi. "Biroq tashkiliy kuch sifatida parlament rolining kuchsizlanishiga qaramay qonunchilikda va boshqaruvda u "ijtimoiy fikrni jonli kuchga aylantirib, davlatni boshqaradigan murakkab tizimga yo'nalish beruvchi, birlashtiruvchi kuchli mexanizm" sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolgan"⁷.

Parlamentarizmning keyingi rivojlanishi XX asrning birinchi yarmiga to'g'ri keladi. Birinchi va ikkinchi jahon urushi natijasida ijtimoiy-siyosiy institutlar inqirozi, anarxiya – sindikalizm, kommunizm va fashizm paydo bo'lish davrida parlamentarizmning liberal integratsiyasi har tomonlama tanqidga uchradi.

Shu o'rinda quyidagi nuqtai nazarni eslash joiz: "Hokimiyat parlamentga emas xalqqa tegishli, parlament esa faqatgina suverenitetni ifodalaydi Bunda u suverenlik huquqining ob'ektiga o'zgartirishlar kiritmaydi.

So'nggi o'n yil ichida tarqalgan "integratsion o'quv" ning mazmuniga ko'ra, jamiyatda va davlatda mavjud ziddiyatlar, turli siyosiy kuchlarning qarama-qarshiligini bartaraf etish uchun parlament kurashi yo'li orqali hal etilishi mumkin. Parlamentarizm siyosiy amaliyot sifatida demokratik, respublika, huquqiy davlat tamoyillarini bevosita amalga oshiradi va g'oya sifatida ularning konseptual rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shuni aytib o'tish kerakki, parlamentarizm nazariyasi doirasida vakillik va qonunchilik vazifalarini birlashtirish g'oyasi asosiy o'rinni egallaydi. Bu esa qonunlar normativ huquqiy aktlar sifatida xalq vakillari tomonidan qabul qilinishi hamda shu yo'l orqali umumijtimoiy manfaatlarning amalga oshishini anglatadi.

F.A.Xayekning demokratik tadbirlar davlat yakka hukmronligini cheklash quroliga aylana olmagan haqidagi qarashlari ko'pchilikning e'tiborini tortgan. Ammo bu o'rinda uning yakka shaxs manfaatlari hamda shaxsning huquqlari ustidan o'z nazoratini o'rnatishi mumkinligi haqidagi fikrini tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Shaxs manfaati bilan ko'pchilik manfaati har doim ham bir-biriga mos kelavermaydi. Individ, ayniqsa, u o'ziga ma'qul bo'lgan ma'lum bir ijtimoiy guruhga qo'shilgan zahoti ko'pchilik (jamiyat) manfaatini qabul qila olmaydi. Ko'pchilik manfaati shaxs (individ) manfaatiga, ko'pchilik fikri shaxs (individ) fikriga aynan

⁵ Милль Дж. Ст. Размышления о представительном правлении // Антология мировой политической мысли. В. 5 т. Т. 1. - М.: Мысль, 1997. - С. 738-740.

⁶ Дэйси А. Основы государственного права Англии. М., 1905. С. 44-45.

⁷ Виноградов. П. Г. Вступительное замечание // Сидней. Л. Государственный строй Англии. М., 1910. С. 5, 50.

mos bo'la olmasligini keyinchalik G'arb falsafasi va ijtimoiy hayotida individualizmning rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatganini Suqrot hayoti bilan bog'liq quyidagi misolda ko'rishimiz mumkin: "Afina xalq yig'inida juda ko'pchilik baqirib-chaqiradi: Odamlarning istagan narsani qilishiga xalaqit berish vahshiylikdir. Shunda Suqrot dan tashqari vahimaga tushgan barcha odamlar ushbu masalani ko'rib chiqishga rozi bo'lishdi. Suqrot esa dedi: Har qanday xavf ostida xam qonunga zid ish qilmayman» (Ksenofont)⁸.

Ushbu misol demokratiya sharoitida inson, guruh va jamiyat manfaatlari qanchalik xilma-xil bo'lmasin, amaldagi qonunlarga zid kelmasligi zarurligi haqidagi g'oyani xarakterlaydi. Demokratik qadriyatlar inson (shaxs) manfaatlarining qonunlar doirasida bo'lishini taqozo etadi.

Biroq ushbu uyg'unlikni kim qanday tarzda hamda qanday usullar bilan ta'minlashi bilan bog'liq muammo yuzaga chiqadi. "Totalitar tuzum davrida ushbu vazifa davlat zimmasiga yuklatiladi, zero, bunday sharoitda boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Hatto qonunlar orqali qonunlarni chiqarish davlat organining funksiyasi hisoblanganida ham manfaatlarni uyg'unlashtirish to'lalagicha davlat ixtiyorida va uning ifodasi bo'lib qola olmaydi. Fuqarolik jamiyatining ichki qonunlari ham bunga yul qo'ymaydi. Ilmiy adabiyotlarda davlat hokimiyatini shakllantirish va mustahkamlashda xalqning bevosita (referendum, saylov, plebissit, yig'inlar, kengashlar va b.) hamda bilvosita (vakillik organlari, siyosiy partiyalar, uyushgan xalq harakatlari va tashkilotlari) ishtirok etishining ko'rinishlari mavjudligi ta'kidlanadi"⁹.

"Buyuk Britaniya parlamenti - dunyodagi eng keksa parlamentlardan biri. U XIII asrning oxirlarida paydo bo'ldi va mamlakatning butun siyosiy tarixi davomida hozirgi kungacha uzluksiz faoliyat olib bormoqda. Ayni paytda, Buyuk Britaniya parlamenti eski va yangi shakllar uyg'unlashuvining namunasi. Bu yerda gap asrlar osha "parlament" tushunchasining mazmunining o'zgarib, boyib borishi haqida bormoqda. Yuqori qonunchilik organining parlamenti haqida so'z ketsa, parlamentning faqatgina ikki ya'ni, Umumiy palata va Lordlar palatasini nazarda tutishadi. Shu bilan birgalikda, Monarx palatasini ham inobatga olinadi. Chunki yuqorida ko'rsatilgan uchta elementning birlashuvi huquqiy ma'noda parlament deb ataladi. Ayrim hollarda "parlament" atamasi faqatgina ikki palatani nazarda tutadi, biroq ko'p hollarda parlamentning asosiy qismi sifatida umumiy palata nazarda tutiladi.

Bugungi dunyo mamlakatlarining parlamentarizm yuzasidan amaliyoti bir palatali yani asosiy vazifasi qonunchilik va nazorat bo'lgan umumpalata dan iborat

⁸ ХайекФ.А.Ўша асар.-Б.18.

⁹ Азизхўжаев А. Давлатчилик ва маънавият.-Т.:Шарк,1997.-Б.68-70.;Политология.-М.:Зеркало,1999.-С.251.

parlamentlar mavjudligini ham ko'rsatmoqda. Xususan, qo'shni mamlakat bo'lgan Qirg'iziston Respublikasi parlamenti ham shunday parlament xisoblanib, u Jo'qorg'u Kengesh (Yuqori Kengash) deb ataladi. Bu jixatdan olib qaraganda O'zbekiston parlamenti ancha yuqori darajaga yetganligini ko'rish mumkin.

Jahon tajribasi ko'rsatmoqdaki, Prezidentning ijroiya hokimiyatga ta'siri mavjud boshqaruv tizimiga bog'liq bo'ladi. U ayniqsa, Prezident respublikasida, ya'ni ijroiya hokimiyat boshlig'i lavozimlarida bo'lganda katta ahamiyat kasb etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda: "**siyosiy partiyalarning Qonunchilik palatasidagi fraksiyalari faoliyatini kuchaytirmasak, qonun ijodkorligi va qabul qilingan qonunlar ijrosi kutilgan natijani bermaydi**"¹⁰.

2019-yil Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida mamlakatimizdagi demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, keng ko'lamli o'zgarishlarning huquqiy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan yo'limizning asosiy ustuvorliklarini belgilab berdi.

Mamlakatimiz Prezidentining Oliy Majlisga har yili yo'llaydigan ana shu Murojaatnomalarida belgilangan vazifalar milliy parlamentimizning, butun deputatlar korpusining faoliyatini tubdan modernizatsiya qilishning asosiy negiziga aylandi.

Ushbu vazifalarga muvofiq, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida qonun ijodkorligi, nazorat-tahlil faoliyati sohasidagi ishlar qisqa muddatda qayta ko'rib chiqilib, sifat jihatidan yangi shakl va usullar joriy etildi.

Umuman olganda, bugungi kunga kelib O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari o'rtasida demokratlashuv va konstitutsiyaviy rivojlanish jarayonlari samaradorligini oshirish borasida faol o'zaro tajriba almashuvini va konstruktiv hamkorlik barqaror yo'lga qo'yilgan.

References:

1. Коновалова Л.Г. Современный парламент как основа становления парламентаризма // Юридические науки. - С. 107-111.
2. Правовые системы стран мира. // Отв. Ред. А. Я. Сухарев. - М.: Юристъ, 2001. - С. 107.
3. Халилов Э. Х. Ўзбекистон Республикаси парламенти: биринчи чақириқ олий мажлисининг фаолияти. - Т.: Ўзбекистон, 1999. Б11-17.
4. Кравченко Л. А. Парламент как институт представительной

¹⁰ Мирзиёев Ш. М. Парламентимиз ҳақиқий демократия мактабига айланиши, ислохотларнинг ташаббускори ва асосий ижроچиси бўлиши керак. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталари, сиёсий партиялар ҳамда Ўзбекистон Экологик ҳаракати вакиллари билан видеоселектор йиғилишидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2017 йил 13 июль.

демократии // Конституционное и муниципальное право.—2002 —№ 2.

5. Милль Дж.Ст.Размышления о представительном правлении//Антология мировой политической мысли. В.5 т. Т.1.- М.:Мысль,1997.-С.738-740.

6. Дайси А.Основы государственного права Англии.М.,1905.С.44-45.

7. Виноградов. П.Г Вступительное замечание || Сидней .Л.Государственный строй Англии.М.,1910.С.5,50.

8. ХайекФ.А.Ўша асар.-Б.18.

9. Азизхўжаев А. Давлатчилик ва маънавият.-Т.:Шарк,1997.-Б.68-70.;Политология.-М.:Зеркало,1999.-С.251.

10. Мирзиёев Ш.М. Парламентимиз ҳақиқий демократия мактабига айланиши, ислохотларнинг ташаббускори ва асосий ижрочиси бўлиши керак. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталари, сиёсий партиялар ҳамда Ўзбекистон Экологик ҳаракати вакиллари билан видеоселектор йиғилишидаги маърузаси // Халқ сўзи,2017йил 13июль.